
O PAPEL DA FAMÍLIA NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM E FORMAÇÃO DE ALUNOS DO 1º AO 3º ANO DAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL I

Ciências Sociais Aplicadas, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO, Educação / 14/06/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8039921

Marta Cidade Sarraff¹

Juan Ireneo Barreto Ascona²

RESUMO Esta pesquisa teve como objetivo principal analisar o papel da família no processo de ensino-aprendizagem e formação de alunos do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental I. Nas últimas décadas, o modo de vida da sociedade passou por muitas transformações em todos os aspectos, o sistema educacional em geral teve que se adequar a essas transformações, para acompanhar as mudanças sociais. Assim também, a instituição familiar fazendo parte desse contexto, teve em suas estruturas físicas e sociais transformações significativas. Nesse sentido, procurou-se investigar a relevância da participação familiar no processo de ensino-aprendizagem e na formação escolar do aluno. Para isso, esta pesquisa tenta responder a seguinte questão norteadora: Qual a relevância do papel da família no processo de ensino-aprendizagem e formação do aluno de 1º ao 3º ano das séries iniciais do Ensino Fundamental I? O procedimento metodológico utilizado na pesquisa foi uma abordagem qualitativa, com método de estudo de caso, tendo como técnicas a observação e aplicação de entrevistas. A pesquisa teve como fórmula para a aplicação das técnicas de coleta de dados, a amostragem aleatória simples, através de sorteio. Os resultados obtidos mostram que, para um melhor desempenho do aluno no processo de ensino-aprendizagem é necessária sua inserção, em um ambiente propício ao seu desenvolvimento, que não depende somente de ações da escola e da família, mas também do bom relacionamento mantido entre as duas instituições. Foi compreendido também, com os resultados obtidos, que a família é fundamental para a formação do aluno, e em conjunto com outras instâncias da sociedade, promove ao aluno, meios de aquisição de conhecimentos, ética e valores que servirão para a construção de sua personalidade e formação social.

Palavras-chaves: Família, Escola, Participação e Formação.

Introdução

A família é a primeira instituição social, que a criança entra em contato ao nascer, é na família que o indivíduo satisfaz suas primeiras necessidades básicas, mantém contatos com a realidade e adquire os primeiros valores, hábitos, condutas e informações do ambiente em que vive. Contudo, a estrutura familiar vem mudando ao longo dos tempos, em virtude da industrialização e de muitos outros fatores que envolvem essa estrutura. A mulher e/ou mãe passa a ter novos comportamentos e a lutar por espaço no mercado de trabalho, algumas por situações financeiras, outras por assumir novos padrões de estrutura familiar. Com essas mudanças, a presença física da família no ambiente escolar de seus filhos torna-se cada vez mais difícil.

No entanto, acredita-se que mesmo havendo mudanças em sua estrutura, isso não impede a família de participar e acompanhar a vida escolar e formação de seus filhos, mesmo que de maneira indireta. A família pode participar desse processo educacional, ao criar condições que contribuam para que a criança se sinta motivada, apoiada, comprometida e confiante em seus estudos, possibilitando um melhor desempenho em sua aprendizagem. Nesse espaço de socialização familiar, a criança aprende e ensina e, por meio da interação com o meio, constrói sua personalidade e suas relações. Lima (2009, p.07) ressalta que “é na família que se pode vivenciar a primeira fonte de amor e contato de vida. É nela que a criança aprende a se humanizar e a viver intensamente esse sentimento, que os pais transmitem aos filhos e as gerações seguintes”. Diante desse contexto, esta pesquisa procurou responder tais questões pertinentes ao assunto: Qual o papel da Família e da Escola na educação do aluno? Como se dá a relação Família-Escola na formação do aluno? Qual a participação da Família e sua importância na aprendizagem e formação do aluno?

Esta pesquisa teve como objetivo geral, analisar a relevância da participação familiar no processo de ensino-aprendizagem e formação dos alunos do 1º ao 3º ano das séries iniciais do Ensino Fundamental I. E como objetivos específicos, procurou: 1- Identificar o papel da Escola e da Família na educação do aluno; 2 – Identificar a

relação mantida entre Família- Escola na formação do aluno; 3 – Identificar a participação da família na aprendizagem e formação do aluno.

A justificativa para este estudo é baseada na importância do acompanhamento familiar para o processo de ensino- aprendizagem e formação de alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental I, em processo de alfabetização. O estudo traz contribuições para um melhor entendimento a respeito da relação Família-Escola, e assim, colaborar para a elaboração de práticas didáticas e ações que facilite a integração entre as duas instituições, uma vez que, a parceria e o bom relacionamento de ambas, gera um ambiente adequado à aprendizagem do aluno, possibilitando um rendimento satisfatório na formação escolar. Portanto, esta pesquisa é relevante por possibilitar aquisição de informações sobre o tema e contribuir para a prática pedagógica de professores, gestores e outros profissionais da educação que atuam na área, vivenciam essa realidade e buscam a melhoria no ensino e na formação escolar e social do aluno.

A metodologia adotada foi um estudo com abordagem qualitativa. Como método se utilizou o Estudo de Casos e como técnicas a Observação e aplicação de entrevistas com perguntas abertas e semiestruturadas. Como instrumentos para a coleta de dados, foi utilizado relatório de observação e caderno de anotações. A pesquisa teve como fórmula para a aplicação das técnicas para a coleta de dados, a amostragem aleatória simples. A amostra para a aplicação das técnicas, se deu com gestor (a), professores, pais e/ou responsáveis e alunos do 2º e 3º ano, das séries iniciais do Ensino Fundamental I. Os sujeitos foram selecionados, para amostragem, através de sorteio.

Este estudo divide-se em três capítulos que se relacionam, sendo eles: 1. **O papel da Escola e da Família** na educação do aluno; 2. A relação Família – Escola na formação do aluno; 3. A participação da família na aprendizagem e formação do aluno e 3. Ao final, após análise das concepções, da família e da escola a respeito da

participação familiar no processo educacional do aluno, revela-se os dados sobre a importância do acompanhamento familiar para a formação do aluno nos resultados da pesquisa, em sequência da apresentação das referências utilizadas.

1 O papel da Escola e da Família na educação do aluno

As sociedades redefinem sua estrutura de acordo com as transformações sociais, políticas e econômicas pelas quais passam os indivíduos, na forma de socializar e representar o mundo. A educação como um processo social contínuo, de aprender e ensinar, também acontece por meio de várias instâncias sociais. Assim a educação passa por mudanças, de acordo com o contexto social de cada espaço e reflete nos fins a serem transmitidos no processo educativo. Através da educação, o indivíduo como um ser social, pode transformar sua realidade e usá-la como instrumento na melhoria e/ou desenvolvimento de sua comunidade, de suas conquistas e de liberdade, uma vez que, a educação está presente em todas as esferas sociais, no ato de criar e transformar a realidade cultural.

A escola como instituição, de caráter coletivo e público, além do acesso ao conhecimento sistematizado, tem o papel de integração de valores coletivos com respeito às diversidades e de socialização com estabelecimentos de relações pautadas na necessidade de normas e regras de funcionamento social. A família por sua vez, desempenha como papel principal dentro do processo educativo, o acompanhamento aos estudos dos filhos, a responsabilidade com a vida escolar e com a obrigatoriedade da frequência escolar. A família também deve promover a interação da criança ao meio social, garantir o provimento de suas necessidades básicas como abrigo, cuidado e proteção, além da transmissão de valores morais, costumes e normas de comportamento.

A instituição escolar e familiar, enquanto instâncias sociais históricas, contribuem e se adéquam às novas transformações sociais e concepções educacionais, visando a promoção do desenvolvimento do aluno.

A família possui uma função que partilha com a escola, a de ensino-aprendizagem, as duas instituições esperam contribuições recíprocas para poderem desempenhar com eficácia seus papéis. A escola, por sua vez, tem tido como função responsabilizar-se pelo percurso escolar dos indivíduos, favorecendo a aprendizagem de conhecimentos sistematizados construídos pela humanidade e valorizados em um dado período. (LIMA, 2009, p. 10)

Através da educação escolar, o aluno passa a compreender a forma organizacional da sociedade. E a educação familiar, desde os anos iniciais até ao longo de sua vida escolar, promove o desenvolvimento e construção autônoma do cidadão, responsável e transformador de sua realidade. O ambiente e apoio familiar, enquanto espaço de aprendizagem, somado a educação escolar mediada por educadores, colabora para o crescimento do aluno, na construção da personalidade, da pessoa humana e de suas relações. Segundo Tiba (2014, p.28) “a base fundamental da formação dessa personalidade é a educação. Assim, desde recém-nascido, o filho recebe passiva e depois ativamente os fundamentos educativos passados pelos seus pais, aos quais se juntarão outros advindos do seu meio social”

A educação familiar e escolar vem servir de base para o desenvolvimento do aluno, em todos os aspectos de sua vida, na formação de sujeitos com senso crítico e conscientes dos seus direitos e deveres sociais. A instituição escolar e familiar enquanto instâncias formadoras, desempenham papéis fundamentais na educação, socialização e construção formativa do ser humano, colaboram e influenciam na organização das sociedades, na formação das futuras gerações, estando diretamente ligadas ao aprendizado e formação do aluno, enquanto sujeito social.

2 A relação família – escola na formação do aluno.

A aprendizagem é um processo contínuo e cumulativo que acontece ao longo da vida do indivíduo e de diferentes maneiras. Dispor de um ambiente adequado que proporcione o desenvolvimento das habilidades e aprendizado da criança durante seu processo educacional, deve fazer parte das atribuições da Família e da Escola. Apesar das mudanças ocorridas na estrutura da instituição familiar e no contexto escolar, ambas desenvolvem um trabalho educacional de grande importância na formação do aluno. A boa relação e parceria entre a Escola e Família, no processo educativo, é fundamental na transmissão das informações e conhecimentos que possibilitam o aprendizado e desenvolvimento da criança na construção de suas relações coletivas.

É dever da Família acompanhar o processo educacional de seus filhos, como é dever da escola informar à família sobre o rendimento escolar da criança. De acordo com a LDB em seu artigo 12º – Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as de seu sistema de ensino, terão a incumbência de:

VII – informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola.

A escola e a família são instituições fundamentais, que junto a outras instâncias sociais, asseguram a interação, desenvolvimento pleno e formação da criança para a vida em sociedade. De acordo com Oliveira (2010, p. 101) “Escola e família têm suas especificidades e suas complementaridades. Embora não se possa supô-las como instituições completamente independentes, não se pode perder de vista suas fronteiras institucionais, ou seja, o domínio do objeto que as sustenta como instituições”.

Nas relações mantidas entre a escola, a família e o meio social, o aluno adquire informações que serão usadas como ferramentas na construção de seus conhecimentos, na sua educação e formação enquanto sujeito social. Nesse sentido, é necessário que tais instituições estabeleçam uma relação de parceria e colaboração no processo educativo do aluno, que possibilite a autonomia, experiências e estímulos na construção de uma formação crítica. Cada instituição transmite o conhecimento de modo diferente, porém com a mesma relevância no aprendizado e formação da criança.

Macedo (apud CAETANO, 1996, p. 13) afirma que, “a determinação conjunta em oferecer uma experiência construtiva que torne a criança melhor tanto em relação aos conhecimentos escolares, quanto aos valores e princípios que nortearão sua conduta...”, deve fazer parte do papel da família e da escola.

No trabalho coletivo da escola e da família, na busca pelo aprendizado do aluno, professores e pais devem auxiliar a criança dentro de suas dificuldades e seu tempo de aprender. Cada criança tem seu tempo de desenvolvimento no processo educativo e os conteúdos ministrados, recursos didáticos, orientações, apoio e incentivos adequados colaboram para o processo de ensino-aprendizagem. Escola e Família, devem assumir sua responsabilidade na educação do aluno... “compreendendo que uma necessita da outra, e que se uma dessas instituições não cumpre

o seu papel, a outra fica sobrecarregada e acaba por dificultar o desenvolvimento da criança” (ALMEIDA, 2014 p. 21)

A instituição familiar não deve se eximir de suas funções, nem transferir suas responsabilidades para a escola, mesmo diante das mudanças sociais ocorridas nos últimos anos, é necessário que cada uma exerça sua responsabilidade na educação do aluno. As duas instituições devem ter ciência da importância de seu papel dentro do processo educativo e na superação das dificuldades do aluno.

Teoricamente, a família teria a responsabilidade pela formação do indivíduo, e a escola, por sua informação. A escola nunca deveria tomar o lugar dos pais na educação, pois os filhos são para sempre filhos, e os alunos ficam apenas algum tempo vinculados às instituições de ensino que frequentam (TIBA, 2013, p. 135)

A relação entre Família e Escola deve ser estreita, por entender-se que as formas de educação desempenhadas pelas mesmas, é a base para o desenvolvimento físico, intelectual e moral do aluno e devem atuar de forma conjunta na superação das dificuldades de aprendizagem. A aprendizagem satisfatória e o sucesso escolar da criança dependem do empenho, dedicação e compromisso das duas instituições no processo educativo, pois o aprendizado do aluno acontece quando constrói uma base afetiva sólida. Nesse sentido, a instituição escolar e familiar, devem buscar estratégias e ações que contribuam na superação das dificuldades de ensino-aprendizagem do aluno. É com a ajuda dos pais e professores, que a criança enquanto indivíduo cresce, aprende e pratica os ensinamentos e conhecimentos adquiridos para sua formação como alunos, filhos e cidadãos.

3 A participação da família na aprendizagem e formação do aluno

Estudos apontam que a presença da família na escola é importante para o processo de ensino-aprendizagem e para a formação do aluno. No entanto, tal participação presencial, torna-se difícil devido às modificações que a estrutura familiar vem sofrendo durante os últimos anos, em decorrência do advento da industrialização e em virtude da realidade de muitas famílias, que por muitos outros fatores não podem estar presentes fisicamente na escola. Contudo, apesar das mudanças ocorridas na estrutura familiar e do espaço que perdeu em relação à educação dos filhos, é necessário considerá-la ainda uma instância muito importante para o desenvolvimento do aluno.

A família é responsável pela educação formal e informal dos seus filhos e sua participação na vida escolar, somado à contribuição de outras instituições sociais, é de fundamental importância para o seu pleno desenvolvimento da criança.

Torna-se então necessário, encontrar meios que envolvam a participação familiar de maneira direta ou indireta no ambiente escolar do aluno, no acompanhamento de suas atividades escolares e tomadas de decisão, pois a educação se dá de várias formas e a família mesmo não estando necessariamente inserida no âmbito escolar de seu filho, pode contribuir para a sua aprendizagem, desenvolvimento, formação e construção da identidade. Aranha (1996, p. 57) destaca que a família se coloca como uma instância mediadora entre o indivíduo e a sociedade e destaca que a “família existe como suporte, solo, horizonte de aprendizagem das relações afetivas que preparam o homem para as relações da sua maturidade”.

A família ao assumir sua responsabilidade e seus deveres diante da educação dos filhos, apropria-se de seus direitos no processo educativo, como forma de assegurar os direitos da criança a educação, e preservar suas

necessidades e integridade como ser social em desenvolvimento. Nesse sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) no que diz respeito às obrigações e responsabilidades dos pais ou responsáveis, quanto a educação escolar, ressalta em seu Art. 129 que – São medidas aplicáveis aos pais e responsáveis:

VI – Obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar.

A família ao ter ciência de seus direitos e deveres na educação escolar da criança, deve desempenhar seu papel e contribuir na promoção do desenvolvimento integral, nos processos físicos, cognitivos e emocionais, além do cuidado e proteção da criança. Cabe a família zelar pela vida escolar e desenvolvimento educacional de seus filhos. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB – no Título II Do Direito à Educação, determina no seu Art. 2º: A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola.

Parágrafo único. À família cabe escolher o gênero de educação que deve ser dado a seus filhos.

Dessa forma, a educação é um direito da criança que deve ser assegurado pela responsabilidade do Estado e da Família. Os pais devem estar presentes e participar dos processos educativos dos seus filhos, seja de maneira direta ou indireta. O auxílio dos pais nas atividades escolares, desde os anos iniciais e a prática contínua de hábitos de estudos somam para o êxito do aluno no processo educativo. Freire (1996) afirma que “o correto é tirar dúvidas, explicar, auxiliar e orientar, porque quando os pais fazem as tarefas das crianças, elas se tornam preguiçosas e não estimuladas a pensar”.

Em muitos casos as famílias não possuem um saber sistematizado, mas podem colaborar para a formação do aluno, ao educá-los e instruí-los, transmitindo os valores éticos e princípios da sociedade que nortearão sua conduta, que ajudarão a formar sua personalidade.

A família pode participar do aprendizado de seus filhos, tendo ou não propriedade dos conteúdos escolares ou recursos financeiros significativos. Quando não dispõe de recursos ou conhecimentos intelectuais para auxiliar nas atividades escolares, a família pode contribuir com apoio moral, incentivo e orientação. Ao acompanhar e mostrar interesse pela vida escolar do aluno, a família desenvolve uma relação de afetividade e confiança que auxilia para motivação da criança durante seu aprendizado.

O aluno ao sentir-se valorizado e motivado, é encorajado a lutar por seus objetivos de diante dos obstáculos que surgem no decorrer do processo educacional, e dessa forma, o papel da família ao acompanhar a vida escolar da criança, principalmente nas séries iniciais do ensino fundamental, apresenta-se muito importante nesse processo de ensino-aprendizagem. É no meio familiar que a criança encontra abrigo, segurança e proteção.

A família tem o papel de acolher a criança e promover individualização e pertencimento. No convívio diário, nas conversas, na forma de proceder diante das rotinas do dia a dia é que a criança compreende os mitos, as crenças, os ritos de sua família, assim como a forma deles de viver e conviver. (LIMA, 2009, p.08)

A família como sendo a primeira instituição socializadora da criança, deve ser responsável por gerar um ambiente propício ao desenvolvimento e construção da personalidade, além de ter ciência e saber avaliar o relacionamento e tratamento que é dado à criança, também no processo educativo. Dessa forma, a família ao tomar conhecimento da vida escolar de sua criança, deve assumir sua responsabilidade no processo formativo e em parceria com a instituição escolar encontrar meios e alternativas que favoreçam a superação das dificuldades,

no auxílio durante as dúvidas e desejos, e assim, gerar subsídios que contribuam para uma formação e aprendizado satisfatório.

Materiais e Métodos

A metodologia adotada na presente pesquisa foi um estudo com abordagem qualitativa. Considerou-se favorável colocar os conceitos e objetivos a partir da análise qualitativa para melhor investigar as ações e experiências vividas pelos sujeitos em estudo. De acordo com Alvarenga (2014) os objetivos da investigação qualitativa “buscam conhecer, compreender e interpretar os fenômenos sociais para transformar situações ou melhorar as condições de vida das pessoas ou da comunidade envolvida na investigação” (p. 20).

Portanto, através da abordagem qualitativa, procurou-se analisar as relações mantidas entre Família x Escola no processo de aprendizagem e formação escolar do aluno. Como método utilizou o Estudo de Casos, objetivando analisar e compreender a relação Família e Escola e a participação familiar na vida escolar do aluno. Como técnicas se fez uso da Observação e aplicação de entrevistas com perguntas abertas e semiestruturadas. Como instrumentos para a coleta de dados, foi utilizado relatório de observação e caderno de anotações.

A pesquisa teve como fórmula, a amostragem aleatória simples, para aplicação das técnicas para a coleta de dados. A Amostra para a aplicação das técnicas, se deu com gestor (a), 03 professores, 03 pais e/ou responsáveis e 04 alunos do 2º e 3º ano, das séries iniciais do Ensino Fundamental I. Os sujeitos foram selecionados por meio da amostragem aleatória simples, através de sorteio, por considerar que eles são agentes indispensáveis no processo de formação escolar do aluno e atuam na escola objeto da pesquisa.

Conclusão

A partir da análise dos dados obtidos, por meio de entrevistas e período de observação, é possível concluir que a participação familiar no processo de ensino- aprendizagem e formação escolar de alunos do 1º ao 3º ano das séries iniciais do Ensino Fundamental I é de grande importância. Os dados analisados mostram que a participação familiar somada ao tipo de relação mantida com a instituição escolar, influenciam no aprendizado do aluno.

No que se refere ao papel da escola e da família na educação do aluno, os pais sujeitos da pesquisa apontam que consideram importante o estudo na vida de seus filhos e que são participantes do processo educacional, procurando orientar, inteirar-se do seu desenvolvimento e vida escolar. Quando perguntados se acompanham o processo educacional de seus filhos e de que forma participam, o **P.2** diz que: “*Sim. Sempre procuro saber como está o desenvolvimento dele na escola*”. O **P.3** também afirmou que: “*Sim. Sempre comparece às reuniões na escola para saber da vida escolar dele*”.

Quanto à relação Família- Escola na formação do aluno, os sujeitos investigados pais e gestor(a), enfatizam que o papel da escola e da família no processo formativo da criança e a parceria e esforços de ambas na resolução de problemas detectados é muito importante para o aprendizado e formação. Quando perguntados se a escola abre espaço para que a família participe da educação de seus filhos e como isso acontece, **P.1** coloca que “*sim*” e que esse espaço se dá, quando pode estar “*ajudando nas atividades e se expressando nas reuniões*”

Quando perguntado(a) sobre qual o papel da escola e da família na formação do aluno o (a) **gestor(a)** ressalta que: “*A família precisa desenvolver e atuar no acompanhamento da vida do aluno na escola, assim os jovens não a abandonam. E a escola procura oferecer uma escola mais atrativa e orientar o sentido e a necessidade do aprender para mudar a vida*”

No que se refere à participação da família no processo de aprendizagem e formação escolar do aluno, os professores sujeitos da pesquisa apontam que, mesmo a participação da família sendo necessária e podendo contribuir de forma positiva no aprendizado do aluno, poucos pais comparecem à escola. Ao serem perguntados por que acham que a família não participa do processo educacional de seus filhos, **o prof. 3** responde: *“Por vários motivos: falta de tempo (pois trabalham), alguns não sabem ler, por falta de interesse e outros pensam que esse papel é somente da escola.”*

E os pais sujeitos da pesquisa, afirmam sempre participar da vida escolar de seus filhos, que comparecem à escola quando solicitados e procuram acompanhar os estudos dos filhos de alguma forma. Ao serem perguntados de que forma participam da vida escolar de seu filho, o **P.1** afirma que participa: *“Ensinando as tarefas de casa todos os dias”*.

Dessa forma, compreende-se que a participação da família, pode se dá de diferentes maneiras e traz elementos importantes para o desenvolvimento e formação do aluno, apesar da ausência de algumas famílias por diversos fatores. E o bom relacionamento entre Escola e Família gera um ambiente propício ao desenvolvimento do aluno. A ação conjunta das duas instituições, somando a contribuição das demais instituições sociais, possibilitam a aquisição de conhecimentos e informações na construção da formação e personalidade da criança.

Considerações Finais

Esta pesquisa teve por objetivo analisar a relevância da participação familiar no processo de ensino-aprendizagem e formação de alunos do 1º ao 3º ano das séries iniciais do Ensino Fundamental I.

Conclui-se que o papel da família na educação do aluno se dá quando os pais participam e acompanham da vida escolar dos filhos, assim também o papel da escola acontece quando, participa à família sobre o aproveitamento escolar do aluno, procura sanar as dificuldades de aprendizagem e busca parcerias e alternativas junto à família visando o desenvolvimento e formação do aluno.

Pode-se concluir também, que a participação da família para a aprendizagem e formação do aluno ocorre de diferentes maneiras, e em algumas vezes até, de forma reduzida, segundo com a visão dos professores, mas se dá através do auxílio nas atividades escolares, ao comparecer a escola quando solicitados e ao orientá-los na busca por um aprendizado satisfatório.

Portanto, apesar das grandes mudanças e transformações em que o contexto familiar e escolar passou ao longo do tempo, constata-se que a participação familiar na vida escolar dos filhos, continua sendo de fundamental importância e traz elementos significativos para o processo de aprendizagem e formação de alunos de 1º ao 3º ano das séries iniciais do Ensino Fundamental I.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Emanuelle Bonácio de. **A relação entre pais e escola: A influência da família no desempenho escolar do aluno**. Monografia. Campinas. 2014.

ALVARENGA, Estelbina Miranda de. **Metodologia da investigação quantitativa e qualitativa**. Normas técnicas de apresentação de trabalhos científicos. 2ª ed. Versão em português: Cesar Amarilhas. 2014

ARANHA, Maria Lucia de A. **Filosofia da Educação**. São Paulo, Ed. Moderna, 1996.

BRASIL, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. **Estatuto da Criança e do Adolescente**. Brasília, 1990

BRASIL, Lei nº 9394 de 20 de dezembro de 1996. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação**. 5a ed. Brasília 2010.

CAETANO, Maria Lucina. **Relação Escola e família: uma proposta de parceria**. Dialógica-revista acadêmica digital dos cursos de Pedagogia e Comunicação Social da FAM. Americana-Sp. 2005.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia. Saberes necessários à prática educativa**. São Paulo. Ed. Paz e Terra, 1996. (coleção leitura).

GUARESCHI, Pedrinho A. **PESSI**, Karina. **O desafio dos limites: um enfoque psicossocial na educação dos filhos**. Editora Vozes. 2004

LIMA, Liliana Correia de Lima. **Interação Família-Escola: Papel da família no processo ensino-aprendizagem**. Artigos educacionais. Londrina. 2009

OLIVEIRA, Cynthia Bisinoto Evangelista de and **MARINHO– ARAÚJO**, Claisy Maria. **A relação família-escola: intersecções e desafios**. Estud. Psicol. Campinas. 2010.

TIBA, Içami. **Disciplina: limite na medida certa / Içami Tiba**. São Paulo: integrare Editora, 2013

TIBA, Içami. **Educação familiar: presente e futuro/ Içami Tiba**. São Paulo: integrare Editora, 2014

¹ Mestre em Ciências da Educação pela Universidade Del Sol, Paraguay. E-mail: marta.saraff@gmail.com

² Professor do Mestrado em Ciências da Educação da Universidade Del Sol, Paraguay.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda
Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda
Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade
Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente
Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil